

कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे आधुनिकी दृष्टिः

Mrs. Jyothi U.^{1*} Dr. Shantala Vishwasa^{2*}

^{1*} Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru
ORCID ID : <http://orcid.org/0000-0002-2820-1299> Email id - jyothiudupa245@gmail.com

[Contact No. : 8904196413](tel:8904196413)

^{2*} Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru
ORCID ID : <http://orcid.org/0000-0003-4238-5001> E Mail: shantalavishwas@gmail.com

[Contact No. : 9480503411](tel:9480503411)

सारः -

कौटिल्येन लिखितम् अर्थशास्त्रम् इति नम्रा ग्रन्थः संस्कृतसाहित्य क्षेत्रे सर्वोत्कृष्टग्रन्थः इति प्रथितः अस्ति । यतः अयं ग्रन्थः भरतीयाणाम् आध्यात्मिक-जीवनस्य अपेक्षया तस्य व्यतिरिक्तं लौकिकजीवनं प्रतिपादयति । अन्यच्च धर्मशास्त्राणाम् विषये अयं ग्रन्थः अत्यन्तं समुचितं समग्रं च चित्रणं ददाति । कालिदासः, माघः भारविः, भर्तृहरिः इत्यादयः महाकवयः स्वीये काव्ये नाटकादिषु च कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रस्य तत्वानि उल्लिखितवन्तः सन्ति । एतेन अर्थशास्त्रस्य तत्वानि उल्लेखयितुं प्रतिपादयितुं च जनेषु आसक्तिः स्पष्टतया दृश्यते । एतस्मिन् ग्रन्थे राजनीतिविषये अपि च राज्यकार्याणां विषये पूर्णतया लिखितं दृश्यते । “अलब्धस्य लाभार्थः, लब्धस्य परिरक्षणं, रक्षितस्य विवर्धनं, योग्यस्य कृते तस्य प्रदानम् ” इति यद् कौटिल्येन अर्थस्य विषये उक्तमस्ति तत् अधुना अपि प्रस्तुतमस्ति ।

कूटशब्दाः

कौटिलीयम् अर्थशास्त्रं, राजनीतिविषयः, राज्यभराक्रमे अर्थनीतिः, काव्येषु अर्थनीतेः प्रयोजनम्,

प्रस्तावना -

संस्कृतवाङ्मये मनकुलस्य श्रेयोभिवृद्ध्यर्थं ये ये विचाराः आवश्यकाः ते सर्वे उपलभ्यन्ते । वैदिकसंस्कृतसाहित्यं लौकिकसंस्कृतसाहित्यं इति विभागद्वयं स्वीक्रियते चेत् संहिताः, ब्राह्मणाः आरण्यकाः उपनिषदः वेदाङ्गानि च वैदिकसाहित्ये अन्तर्भवन्ति, अन्यानि सर्वाणि साहित्यानि अपि लौकिकसाहित्ये एव अन्तर्भवन्ति । प्रकृतम् अर्थशास्त्रमपि लौकिसाहित्ये अन्तर्भवति चेदपि तत् सम्बद्धाः विचाराः वैदिक वाङ्मये दृश्यन्ते । ऋग्वेदे, अथर्ववेदे च राजसभा, सार्वजनिकसभा, मण्डलम्, ग्रामसभा, इत्यादीनाम् उल्लेखः निर्माणप्रक्रिया च दृश्यते । “बौधायनधर्मसूत्रम्”, “आपस्थम्बधर्मसूत्रम्”, गौतमधर्मसूत्रम्”, इत्यादिषु धर्मसूत्रेषु राज्ञानां आचार-विचार-व्यवहाराः, वार्ता, दण्डनीति विषयाः तत्र तत्र प्रस्तापिताः सन्ति । एवमस्ति चेदपि तत्र

राजकीयशास्त्रम् इति पृथक् शास्त्रस्य समग्र-उल्लेखः न दृश्यते। एवं सति राजनीतिशास्त्रस्य सम्पूर्णविवरणयुक्तः उपलभ्यमानः प्रप्रथमः ग्रन्थः कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रमेव । किन्तु यदा धर्मार्थशास्त्रयोर्मध्ये विरोधः सम्भवति तदा- “अर्थशास्त्रात्तु बलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थितिः” इति निर्णयः अङ्गीकृतमेव। लौकिकजीवनस्य समग्रचित्रणं दीयमानं कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं संस्कृतस्य वाङ्मये अत्युत्कृष्टः ग्रन्थः इत्यत्र न कोऽपि संशयः।

अयं ग्रन्थः धर्मार्थकामान् अङ्गीकृत्य, तेषु “अर्थः” एव प्रधानः इति निर्णयं ददाति। तत्रापि राजप्रभुत्वं प्रति प्राधान्यं कौटिल्यः दर्शयति चेदपि तस्य राजा निरङ्कुशः न आसीत् । “मनुष्याणां वृत्तिः अर्थः, मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः, तस्याः पृथिव्याः लाभपालनोपायः शास्त्रम् अर्थशास्त्रम् इति स्वयं कौटिल्येन स्वस्य कृतौ उक्तमस्ति। मनुष्याणां अस्तित्वस्य आधारः अस्ति भूमिः । तस्याः लाभरक्षणयोः शास्त्रमेव अर्थशास्त्रम् इति निश्चयेन वक्तुं शक्नुमः यथोहि कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रस्य जयमङ्गला व्याख्याने **अर्थो येन लोको वर्तते** इति उल्लिखितमस्ति।

अर्थशास्त्रस्य रचयिता वर्तते कौटिल्यः। तस्य विष्णुगुप्तः चाणक्यः इत्यपि नामास्ति। नन्दराजम् उत्पाद्य चन्द्रगुप्तमौर्यं अधिकारे स्थापितवान् अस्ति एषः इति एतस्य विषये विष्णुपुराणे उल्लिखितमस्ति । चन्द्रगुप्तः क्रि. पू. ३२१ तमे वर्षे मगधराज्यस्य नृपः अभवत्, इत्यनेन कौटिल्यस्य कालः क्रि. पू. ३२१ तः क्रि. पू. ३०० मध्ये स्यात् । अर्थशास्त्रं विहाय “चाणक्यनीति सूत्रम्”, “वृद्धचाणक्यः” चेति कौटिल्येन लिखितं ग्रन्थद्वयं प्राप्तमस्ति।

कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे १५ अधिकरणानि, १५० अध्यायाः, १८० प्रकरणानि च सन्ति। आहत्य ३८० कारिकाः सन्ति। “स्वयमेव विष्णुगुप्तः चकार सूत्रं च भाष्यं च” इति उक्त्वा ग्रन्थकारेणैव सूत्रं च भाष्यं च लिखितमस्ति । केवलम् अधिकारयुक्तैः वाक्यैः ग्रन्थः नीरसतां, एकश्रुतित्वं च प्राप्नोति इति मत्वा ग्रन्थकारः तत्र तत्र अधिकृतनाम् शास्त्रकाराणां अभिप्रायान् सङ्गृह्य लिखितवान् अस्ति । ग्रन्थस्य भाषा सहजतया शुद्धा अस्ति। तान्त्रिकविज्ञानात् स्वीकृताः विरलाः शब्दाः अत्र बहवः सन्ति । विवेकपूर्णयुक्ताः सामान्याः विषयाः अपि प्रभावीशैल्या अस्यां कृतौ उल्लिखिताः सन्ति ।

प्रक्रिया -

अधुना लेखेऽस्मिन् वयं कौटिल्यस्य आधुनिकी दृष्टिं पश्यामः, यत् आधुनिकाः कवयः कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे निबद्धान् अर्थसम्बद्धान् विषयान् परिशील्य कथं तस्य उपयोगित्वं प्राप्तवन्तः सन्ति इति । अर्थशास्त्रम् समग्रदृष्ट्या पश्यामः चेत् तत्र राजनैतिकत्वं अर्थनैतिकत्वं च राज्ञा कथं साधनीयं भवति इति, तदर्थं राज्ञा कथं भवितव्यम् इति, राज्ञा अनुसर्तव्याः नियमाः, तस्य व्यवहाराः इत्यादिविषयाः अधिकतया लक्षिताः भवन्ति। यदि राजा धर्मेण वर्तते तर्हि प्रजाः अपि धर्मेणैव वर्तन्ते । तस्मात् राज्ञा अत्यन्तं जागरूकतया

राज्यपालनादिकं तदनुकूलः व्यवहारश्च चिन्तनीयः । धर्ममार्गे गच्छान् राजा प्रजाः अपि तन्मार्गे नियोक्तव्याः । तदैव राज्यं सुखि भवेत् । प्रजाः अपि सन्मार्गे प्रवर्तमानाः सुखिनः स्युः ।

विषयविमर्शः

कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रस्य अंशाः बहुषु काव्येषु वर्णिताः सन्ति । प्रथमं कालिदासस्य रघुवंशकाव्यं स्वीकुर्मः। अत्र रघुवंशे राज्ञः अन्यवर्णनसमये उक्तमस्ति -

यथाविधि हुताग्नीना यथा कामार्थितार्थानाम् ।

यथापराधदण्डानाम् यथा कालप्रभोदिनाम् ॥ रघुवंशे

अग्नि-उपासनायां निष्णातः राजा, यथाविधि अग्निहोत्रं कुर्यात्, यः याचकः अस्ति सः यद् इच्छति तस्मै तदेव दानं दद्यात्, तथैव यथा अपराधः भवति तदनुसृत्य दण्डः, अपि च तस्मिन् अवसरे सः राजा जागरूकः भवेदेव इति तेन सम्यक् ज्ञातव्यम् इति च कालिदासेन उक्तमस्ति

तीक्ष्णदण्डो हि भूतानामुद्वेजनीयः। मृदुदण्डः परिभूयते।यथर्हदण्डः पूज्यः अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्गावयति । बलीयानबलम् हि ग्रसते दण्डधराभावे । तेन गुप्तः प्रभवतीति ॥ इति कौटिल्यः कथयति।

यदा राज्ञः दण्डमेव आधिक्यं प्राप्नोति तदा तत् अधर्मः भवति, प्रजाः पर्याकुलभूताः भवन्ति। यदा दण्डः न्यूनं भवति तदा प्रजानां उपरि राज्ञः नियन्त्रणं क्षीयते, तत् प्रजाजनेषु वैकृत्यं प्रचोदयति । अतः राजा यथा अपराधः भवति तथा दण्डं प्रदद्यात् । नो चेत् यः बलवान् अस्ति सः अशक्तं गिलति । समाजे तस्मै कष्टं च ददाति, सदा पीडयति च ।

स्वकाव्यप्रतिभया ज्ञानेन च लब्धप्रतिष्ठः भर्तृहरिः तस्य नीतिशतके सद्गुणः वीरता- विद्या- परोपकारधर्मः-स्वाभिमानः- इत्यादिभिः सह राज्ञः कर्तव्यम्-पुरुषार्थाः-पुरुषप्रयत्नः-लोकस्वभावः-सभ्यव्यवहारः- व्यवहारकौशलम्- ऐश्वर्यसम्पन्नराजभिः, धनिभिः वा क्रियमाणं निष्ठुरतापूर्णः व्यवहारः इत्यादि विषयाणां महत्त्वम् अपि उद्घोषयति। यथा

राजन् !दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमतां तेनाद्य वत्समिव लोकममुंपुषाण ।

तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे नानाफलैः फलानिकल्पलतेव भूमिः ॥

(भर्तृहरिनीतिशतके)

अत्र भर्तृहरिः राजानम् उद्धिश्य वदति – “हे राजन्! यदि एतां पृथिवीं धेनुः इव मत्वा दुग्धं धोग्धुं इच्छसि तर्हि तव प्रजावर्गं एतस्याः पृथिव्याः वत्सः इति चिन्तयित्वा सम्यक् परपालय । प्रजावर्गे सम्यक् परपोष्यमाणे सति इयं पृथिवी कल्पलतेव नानाविधानि फलानि फलन्ति” इति । तन्नाम अत्र राजा तथा तस्य प्रजाः पालयेत्, यथा सः ताभिः उपकृतः भूयात् । अस्मिन्नेव विषये कौटिल्यः वदति यत्

विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः।

अनन्यां पृथिवीं भुङ्क्ते सर्वभूतरते रतः॥ (अर्थशास्त्रम्)

अन्यत्र भर्तृहरिः वदति यत् “दौर्मन्यान्नृपतिर्विनश्यति” इति । वृद्धसंयोगस्य महत्वम् भर्तृहरिः अत्र उक्तवान् अस्ति । यदा राजा असमीचीनतया मार्गदर्शनं प्राप्नोति तदा विनाशम् उपयाति । ज्ञानवृद्धैः सह संयोगं प्राप्य ज्ञानार्जनं करणीयं राज्ञः प्रमुखकर्तव्यमस्तीति ।

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।

यो वै युवाप्यधीयानः तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ इति मनुस्मृतौ अपि उक्तमस्ति ।

किरातार्जुनीयम् इत्यस्य ग्रन्थस्य प्रणेता, षष्टशतके विद्यमानः कविः भारविः स्वस्य कृतौ गूडपुरुषाणां विषये एवं उल्लिखति यत्

महीभृतां सच्चिरितैः क्रिया स वेद निःशेषमशेषितक्रियः ।

महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः ॥ (किरातार्जुनीयम्)

अत्र भारविः कथं चारपुरुषाः एकस्य राज्यस्य हिताय गुप्तरीत्याकार्यं कृत्वा राज्ञः चक्षुः भवन्ति इति । शुद्धचरितैः सत्यवादिभिः वा गुप्तचरैः राजा परराज्यस्य राज्ञः प्रवृत्तिः कर्माणि वा सम्यक् ज्ञात्वा अभिष्टं कार्यं साधयति । कौटिल्यस्य मते राजा न केवलं तस्य उपजीविनां शौचं जानीयात् अपि च शत्रुदेशस्य राज्ञः विषयं तादृशाः स्वस्य गूडचाराणां द्वारा जानीयात् । याथा

पूजिताश्चार्थमानाभ्यां राजा राजोपजीविनाम् ।

जानीयुः शौचमित्येताः पञ्च संस्थाः प्रकीर्तिताः ॥ (अर्थशास्त्रम्)

८ तमे शतके वा ९ शतके वा विद्यमानः, “शिशुपालवधम्” इत्यस्य महाकाव्यस्य रचयिता माघस्य प्रागल्भ्यं अस्ति-

उपमा कालिदासस्य, भारवेरर्थगौरवम् ।

दण्डिनः पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥

सः महाकविः स्वस्य महाकाव्ये शिशुपालवधे उक्तवान् अस्ति यत् यं कमपि निर्णयकरणसमये राज्ञः मन्त्रालोचनं कियत् महत्वं प्राप्नोति इति।

यदा नारदमुनिः श्रीकृष्णाय इन्द्रसन्देशं श्रावयति तस्मिन्नेव समये इन्द्रप्रस्तनगरात् युधिष्ठिरः अन्यं सन्देशं तस्मै प्रेषयति तदा किम् करोमि इति सन्देशः उत्पन्ने सति, श्रीकृष्णः मन्त्रालोचनं कर्तुं निश्चयति। सः ज्ञानवृद्धेन उद्धवेन, तथा च बलरामेन सह मिलित्वा मन्त्रालोचनं अकुर्वन्।

**यियक्षमाणेनाहूतः पार्थेनाऽथ मुरं द्विषन् ।
अभिचैद्यं प्रतिष्ठासुरासीत्कार्यद्वयाकुलः॥ (शिशुपालवधम्)**

अस्मिन् विषये कौटिल्यः अभिप्रैति यत् “मन्त्रिभिस्त्रिभिश्चतुर्भिर्वा सह यथासामर्थ्यं मन्त्रयेत” इति। यतः एकः मन्त्री यदा भवति सह यथेष्टम् आचरति। द्वाभ्यां मन्त्रिभ्यं सह मन्त्रयते चेत् द्वाभ्यां संहिताभ्यां राजा अवगृह्यते, विगृहीताभ्यं विनश्यते। त्रिषु चतुर्षु वा मन्त्रिभिः सह समालोचनं यदा राजा करोति तदा सः कदापि कष्टं न अनुभवति, सम्भवनीयाः दोषाः अपि नियन्त्र्यते। मन्त्रिणां सङ्ख्या इथोपि वर्धयते चेत् राजा उपपन्नं निर्णयं न प्राप्नोति, मन्त्रालोचनं रक्षयितुं अपि क्लेषं अनुभवतिः। अतः सामर्थ्यानसारं राजा मन्त्रयेत्।

**यथा ह्यश्रोत्रियः शाब्दं न सतां भोक्तुमर्हति।
एवमश्रुतशास्त्रार्थो न मन्त्रं श्रोतुमर्हति॥ (अर्थशास्त्रम्)**

उपसंहारः

एवं अन्ये बहवः आधुनिकाः महाकवयः स्वीये काव्ये, ग्रन्थे, नाटकादिषु, अन्येषु च निबन्धेषु अर्थशास्त्रस्य तत्त्वान् तत्र तत्र उल्लिखितवन्तः सन्त्येव। धर्म- अर्थ- काम- मोक्षम् याचमानः मानवः कौटिल्यः उक्तरीत्या त्रिवर्गं वा चतुर्वर्गं वा पुरुषार्थेषु अर्थः अन्यतमः इति तु मनुते। पूर्वं उक्तरीत्या वेदाङ्गस्य धर्मसूत्रेषु राजधर्मस्य निरूपणं दृश्यते, तदानुसृत्य आगताः मनुस्मृति-याज्ञवल्क्यस्मृति-इत्यादि स्मृतयः एतदेव क्रमम् अनुसृताः इति ति ज्ञातवषयः एव। धर्मसूत्रान् विहाय ‘रामायणे’, ‘महाभारते’, ‘पञ्चतन्त्रे’, ‘हितोपदेशे’, ‘शुक्रनीतिसारे’ अन्येषु च बहुषु कृतिषु राजधर्मविषयाः कथाद्वारा वा नीतिद्वारा वा उक्ताः सन्ति। एवं राजनैतिकत्वं इति विषयः सर्वदा प्रस्तुतविषयः। यद्यपि अस्मिन् लेखे कथं कालिदासः, भर्तृहरिः, भारविः इत्यादि महाकवयः भिन्नभिन्नेषु विषयेषु ‘अर्थशास्त्र’सम्बद्धान् विषयान् उक्तवन्तः तथापि ते सर्वे राजा कथं भवेदेव इति प्रथमं उक्ताः सन्ति यतः-

राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापपरास्सदा ।
राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥

आधारग्रन्थाः -

- रघुवंशम् - महामहोपाध्याय कोळाचल मल्लीनाथ सूरिः, मुम्बईवैभव मुद्रायन्त्रालयम्।
किरातार्जुनीयम् - डा. बाबूराम पाण्डेयः, आचार्य प्रेमकृष्ण शास्त्री, डा. ब्रह्मानन्द त्रिपाठी
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी।
शिशुपालवधम् - डा. केशवराव मुसलगांकर, चौखम्बा संस्कृत भवन प्रकाशन, वाराणसी।
भर्तृहरिनीतिशातकम् - राधावल्लभत्रिपाठी, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली।
अर्थशास्त्रम् - के कृष्णभट्टः, समाज पुस्तकालयः, धारवाड।